

ANUL LECTURII ÎN REPUBLICA MOLDOVA – UN VERITABIL IMBOLD PENTRU A DEMONSTRA ROLUL FUNDAMENTAL AL BIBLIOTECILOR ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII

Margareta CEBOTARI,
Biblioteca Națională a
Republicii Moldova

Rezumat: Articolul abordează rolul fundamental pe care lectura îl are în societatea informațională. În secolul al XXI-lea omenirea a intrat într-o nouă etapă a civilizației umane în care informația, comunicațiile și cunoașterea reprezintă elementele esențiale care stau la baza dezvoltării societății. Din aceste considerente bibliotecile trebuie să-și ajusteze strategiile de dezvoltare și serviciile lor pe principii noi, orientate spre cele ale Societății Cunoașterii, bazată pe creativitate și inovare. În acest context, programele naționale de educație a lecturii și culturii informației, inițiate de biblioteci, dobândesc o importanță tot mai mare.

Cuvinte-cheie: societatea informațională, societatea cunoașterii, priorități profesionale, Anul Lecturii, educația lecturii, cultura informației, cultura științei, Programul Național LecturaCentral, proiecte naționale.

Abstract: The article approaches to fundamental role that reading plays in the information society. In 21st century humankind has entered the new stage of civilization development in which information, communications and knowledge become the essential elements staying on a basis of society progress. For those reasons libraries need to adjust their development strategies and services to new principles, oriented to those of the Knowledge Society and based on creativity and innovation. In this context, national educational programs of reading and culture of information, initiated by libraries, are increasingly important.

Keywords: information society, knowledge society, professional priorities, The Year of Reading, reading education, information culture, science culture, LecturaCentral National Program, national projects.

În contextul globalizării culturale, noua paradigmă a bibliotecilor moderne impune cerințe noi față de demonstrarea rolului fundamental al impactului bibliotecilor asupra dezvoltării personale și sociale, care presupune orientarea tot mai amplă a bibliotecilor pe anumite direcții a organizării activității, cum ar fi: promovarea societății bazate pe cunoaștere; fortificarea activităților de cercetare și dezvoltare, în scopul acumulării cunoștințelor și transferul lor în inovații; inovarea formelor de

organizare a activității și transferul tehnologic orientate spre eficiență și competitivitate. În același timp, tot mai multe cercetări remarcă evoluția spectaculoasă a științei și tehnologiei, fapt ce a condus la apariția unor noi noțiuni și concepte impuse de complexitatea crescândă a relațiilor socio-economice. Știința, cercetarea, învățarea au astăzi roluri bine definite. Actuala reorganizare a cunoașterii umane are la bază noile instrumente de manipulare, depozitare și diseminare a informației. Din perspectiva

istorică se remarcă superioritatea momentului actual în evoluția cunoașterii prin atenția acordată în întreaga lume acestui fenomen, prin conștientizarea cunoașterii ca posibilă soluție a problemelor cu care omenirea se va confrunta în viitor, prin accesul care se pune pe învățarea continuă și cercetarea științifică, prin importanța pe care producerea și utilizarea cunoștințelor au dobândit-o (7, p. 43-46).

Societatea cunoașterii a fost recunoscută ca o nouă etapă de dezvoltare a erei informaționale, respectiv a Societății Informaționale. În anii 1990, noțiunea de Societate a Cunoașterii (Knowledge-Society) a devenit larg cunoscută și recunoscută datorită lucrărilor lui Peter Drucker (Peter Drucker, 1994) și ale altora. Denumirea de Societate a Cunoașterii este utilizată, în prezent, în întreaga lume. Această denumire este o prescurtare a termenului de Societate bazată pe cunoaștere. Cunoașterea este informația cu înțeles și informația care acționează. În același timp, societatea cunoașterii este mai mult decât societatea informațională prin rolul major care îi revine informației-cunoaștere în societate. Societatea cunoașterii are caracter global și este un factor al globalizării. Prin cei doi vectori: informațional și sustenabil, societatea cunoașterii va avea un caracter global, în cadrul căreia și informația și cunoașterea vor deveni de asemenea globale. Societatea cunoașterii va reprezenta și o etapă nouă în cultură, pe primul plan va trece cultura cunoașterii care implică toate formele de cunoaștere inclusiv cunoașterea artistică, literară etc. Astfel se va pregăti terenul pentru o societate viitoare – Societatea conștiinței, a adevărului, moralității și spiritului (5).

Societatea informațională bazată pe cunoaștere înseamnă mai mult decât progresul tehnologiei și aplicațiilor informaticii și comunicațiilor. În cadrul ei se integrează și dimensiunile:

- socială, cu impact asupra îngrijirii sănătății, solidarității și protecției sociale, muncii și pieții muncii, educației și formării continue etc.;
- ambientală, cu impact asupra utilizării resurselor și protecției mediului;
- culturală, cu impact asupra conser-

vării și dezvoltării patrimoniului cultural național și internațional, promovării pluralismului cultural, necesității protecției minorilor, dezvoltării industriei multimedia și producției de conținut informațional;

- economică, cu dezvoltarea unor noi paradigme ale economiei digitale și ale noii economii bazate pe cunoaștere, inovare, cultură antreprenorială și managerială, educație a cetățeanului și a consumatorului (3).

Demersurile informaționale ale membrilor comunității aflate în aria de servire a bibliotecilor pot fi realizate prin promovarea sistemică a culturii lecturii, prin susținerea procesului de învățare pe parcursul vieții. În contextul strategiei IFLA 2019-2024, care reafirmă rolul vital al bibliotecilor ca instituții cu un demers clar de a ajuta dezvoltarea comunităților, ca instituții care contribuie la formarea unor societăți alfabetizate, informate și participative, în cadrul Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci (SNB), organizat la 30 octombrie 2019, au fost aprobate patru priorități ale organizării activității bibliotecilor în anul 2020:

- Promovarea lecturii ca bază pentru cunoaștere și dezvoltare;
- Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă ca baza pentru dezvoltarea comunităților prin susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030;
- Dezvoltarea capacităților personalului din biblioteci: învățare orientată, dezvoltare profesională, oportunități pentru rețele;
- Amplificarea poziției bibliotecilor ca actori-cheie și facilitatori ai Științei Deschise.

Pornind de la aceste priorități, participanții la Forum au declarat anul 2020 Anul Lecturii în Republica Moldova. În scopul centrării contribuției bibliotecilor, instituțiilor educaționale, comunităților și factorilor de resort la amplificarea dezvoltării competențelor de cultura lecturii/cultura informației, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat *Programul Național de activități consacrate promovării lecturii* (Ordinul cu privire la promovarea lecturii, nr. 291 din 10.03.2020) (8).

Astfel bibliotecile SNB, administrațiile publice locale și alți factori interesați pot contribui la susținerea acestei inițiative de

nivel național prin centrarea și cooperarea eforturilor privind promovarea cărții și lecturii, implementarea experiențelor inedite de formare și dezvoltare a culturii lecturii.

Merită să fie menționat debutul excepțional al Anului Lecturii – 2020 în instituțiile din Sistemul Național de Bibliotecă al Republicii Moldova. Și-au anunțat implicarea în realizarea obiectivelor Anului Lecturii diferite tipuri de bibliotecă din cadrul SNB: naționale, teritoriale, din instituțiile de învățământ, specializate. Au fost organizate festivități de sensibilizare a comunităților, de informare despre obiectivele și despre acțiunile care urmează a fi implementate în cadrul Anului Lecturii (de exemplu: activitatea *Start campaniei universitare „2020 – Anul Lecturii la UTM”*: <https://utm.md/blog/2020/02/21/start-campaniei-universitare-2020-anul-lecturii-la-utm/>; *Anul Lecturii și la Soroca*: https://observatorul.md/cultura/2020/02/27/69112_2020-anul-lecturii-si-la-soroca; *Proiect cultural on-line „Pe aripile lecturii”*/ BPR „Vasile Alecsandri, Telenești: <https://www.facebook.com/watch/?v=659023431359006>; *Demarăm proiecte în Anul Lecturii*/ Liceul teoretic Caracușeni Vechi, Briceni: <http://lcaracuseniiivechi.educ.md/2020/01/24/demaram-proiecte-in-anul-lecturii/>).

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în calitatea sa de Centru biblioteconomic național pune la dispoziția bibliotecilor un vast suport informațional/documentar/metodologic în scopul bunei organizări a activităților din cadrul Anului Lecturii, corelării și unirii eforturilor factorilor interesați. În acest scop, la începutul anului au fost elaborate un afiș/banner și logo-ul de promovare a Anului Lecturii.

Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova a elaborat pentru comunitățile interesate și a diseminat la 15 ianuarie 2020 materiale metodologice cu caracter de recomandare/orientare/direcționare a bibliotecilor în planificarea organizării activităților:

- Scrisoare informativă privind Programul Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020 (<https://lecturacentral.files.wordpress.com/2020/02/scrisoare-lecturacentral2020.pdf>);

com/2020/02/scrisoare-lecturacentral2020.pdf);

- Direcții și inițiative pentru Anul Lecturii – 2020: <https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/anul-lecturii-directorii-corect-220574225> (959 vizualizări la 25.07.2020);

- Programul activităților prilejuate de consemnarea anului 2020 – Anul Lecturii: <https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/programul-anului-2020-anul-lecturii> (1519 vizualizări la 25.07.2020);

- Lectura ca bază pentru dezvoltare și cunoaștere: metode și forme inovative de promovare a culturii lecturii (Bibliografie, 102 tit.): <https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/anul-lecturii-bibliografie> (1180 vizualizări 25.07.2020).

Editarea în Anul Lecturii a culegerii de articole „Lectura și scările” poate fi calificată ca un adevărat succes al specialiștilor Direcției Dezvoltare și Cercetare în Biblioteconomie și Științe ale Informării și un sprijin de o valoare incontestabilă pentru bibliotecari din SNB în organizarea activităților de educație a lecturii (6). În cuprinsul acestei lucrări sunt reflectate abordări teoretice și practice ale fenomenului lecturii, experiențe de promovare a lecturii pe meridianele lumii, metode și tehnici de promovare a lecturii, impresii și recomandări/îndemnuri la lectură. Nevoia de o cultură a lecturii este argumentată de criticul literar, acad. Mihai Cimpoi în mesajul introductiv al lucrării date, menționând faptul că „deși e definită în fel și chip, conform modurilor particularizate de înțelegere a lucrurilor, *cultura* (căreia i se dau vreo patru sute de interpretări în lexicoanele lumii) e resimțită de fiecare dintre noi ca o *necesitate* de natură existențială” (6, p. 5-6).

În colectivul de autori al publicației se regăsesc profesioniști din Republica Moldova și din alte țări, atât din domeniul biblioteconomic, cât și din domenii adiacente: educațional, cercetători științifici, critici literari, scriitori, editori. Astfel, s-a reușit abordarea lecturii din mai multe unghiuri de vedere. Prin diverse moduri de abordare această culegere de articole devine instructivă și necesară atât bibliotecarilor, cât și specialiștilor din domeniile adiacente culturii.

Programul Național *LecturaCentral* – 2020: orientări specifice ediției a treia (9)

Inițiat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova în anul 2018, având drept scop educația lecturii prin dezvoltarea competențelor de cultura informației, prin centrarea contribuțiilor bibliotecilor și a factorilor de resort în domeniu la formarea cetățenilor activi ai societății – valoarea exponențială a Programul Național *LecturaCentral* (PNLC) se manifestă prin creșterea rapidă a impactului activităților organizate asupra persoanelor, bibliotecii ca instituție și comunităților servite. (4).

În Anul Lecturii, ediția a treia a Programului Național *LecturaCentral* este orientată spre intensificarea activității bibliotecilor drept actori-cheie în edificarea comunităților unite, participative, durabile. În acest context, activitățile organizate în cadrul Programului Național *LecturaCentral* – 2020 sunt orientate pe două axe de conținut: *biblioteca pentru o comunitate armonioasă, de ordine și respect reciproc; strategii câștigătoare pentru comunitate – Știința participativă sau Știința cetățenilor*. În acest context obiectivele preconizate pentru anul 2020 sunt în corelare cu specificul ediției a treia a PNLC:

- amplificarea rolului bibliotecilor în minimizarea analfabetismului funcțional;
- dezvoltarea comunităților prin promovarea științei participative în cadrul bibliotecilor;
- creșterea ratei de atragere a populației în procesul de lectură, de dezvoltare a competențelor de cercetare participativă prin intermediul bibliotecii;
- cooperarea eforturilor bibliotecilor, instituțiilor educaționale, uniunilor de creație, institutelor de cercetare în promovarea/ acceptarea lecturii drept indispensabilă dezvoltării unei personalități active civic și educate;
- reliefa rolului și a implicațiilor bibliotecii privind direcționarea lecturii spre formarea și educarea unui comportament civilizată al cetățenilor prin însușirea bunelor maniere, pentru dezvoltarea comunității armonioase.

Având la bază aceste obiective, prin activitățile organizate în cadrul PNLC bi-

bliotecile au sarcina de a promova creativ/ inovativ cultura lecturii în scopul educării pe tot parcursul vieții a membrilor comunității, deoarece „lectura/ învățarea stă la baza cunoașterii, iar cunoașterea este una din condițiile indispensabile unei comunități armonioase constituită din membri cu un nivel înalt de cultură intelectuală și de comunicare” (7).

Contribuția bibliotecilor la educarea valorilor principale ale omului: drepturile fiecărei persoane, solidaritatea umană, cumpătarea, modestia, hărnicia, altruismul, idealismul, conviețuirea și relațiile socio-umane, autodeterminarea și demnitatea persoanei – evident, este importantă. În conformitate cu specificul ediției a treia a Programului Național *LecturaCentral*, bibliotecile pot promova în cadrul activităților organizate aceste concepte și principii fundamentale morale.

În conformitate cu specificul ediției a treia, Programul Național *LecturaCentral* optează pentru centrarea eforturilor bibliotecilor publice pentru promovarea valorilor unei societăți moderne, caracterizată prin: inițiativă, membri responsabili, creativitate, gândire logică, limbaj corect și coerent, educație civică/ comportament civilizată. În acest context vor fi organizate activități legate de atragerea cetățenilor în procesul de cercetare care semnifică știința participativă, știința publică, știința a cetățenilor.

Valorile esențiale care trebuie promovate de biblioteci în cadrul ediției a treia a Programului Național *LecturaCentral*: drepturile omului, aprecierea diversității culturale, valorizarea democrației, justiției, echității sociale, egalității și supremației legii. În acest scop în biblioteci se pot organiza activități care să contribuie la formarea și fortificarea intelectului uman: conferințe științifice și literare, mese rotunde, discuții pe marginea unor subiecte actuale de interes social și comunitar etc.

Realizarea celei de a doua axe de implementare a ediției a treia a PNLC-2020 presupune includerea în activitatea bibliotecilor din SNB a inițiativelor educative de dezvoltare și promovare a științei, fiind pus accentul pe diseminarea conceptelor de știință deschisă și știință participativă. Știința des-

chisă presupune modalități noi prin care cercetătorii interacționează unul cu celălalt și cu mediul extern, precum și noi moduri de a împărtăși informații rezultate în urma cercetărilor științifice. Știința participativă poate să se refere la: realizarea cercetărilor prin implicarea cetățenilor în colectarea datelor, efectuarea experimentelor științifice, soluționarea problemelor de cercetare; o mai bună înțelegere a științei de către public, prin accesul mai larg la informații despre procesul de cercetare (abilitatea de a utiliza date deschise de cercetare sau descărcarea articolelor în acces deschis); abilitatea cetățenilor de a înțelege și a se angaja în activități cu cercetătorii, printr-o comunicare mai deschisă prin bloguri și promovarea științei în mass-media etc. (4).

Din punct de vedere al organizării activităților, ediția a treia a Programului Național *Lectura Central* se va desfășura pe parcursul lunilor februarie-decembrie 2020. Cele mai ample activități de promovare a cărții și lecturii se preconizează a fi realizate în perioada septembrie-octombrie (9).

În prima etapă de realizare a programului, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a contribuit la dezvoltarea competențelor bibliotecarilor din SNB, prin oferirea suportului metodologic necesar organizării activităților de educație a lecturii, dezvoltarea serviciilor/ activităților de bibliotecă care pot contribui la formarea unei comunități armonioase, de ordine și respect reciproc și promovarea științei participative.

În pofida faptului că pandemia bolii COVID-19 și-a pus amprenta și pe activitatea bibliotecilor, întru respectarea *Programului Național de activități consacrate promovării lecturii*, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, și în acest an BNRM a organizat patru conferințe zonale, online, concepute pentru sprijinirea bibliotecilor în implementarea priorităților profesionale, stabilite pentru anul de referință, fiind trasate și principalele direcții pentru bibliotecile publice teritoriale în realizarea ediției a treia a Programului Național *Lectura Central*.

Principalul actor și facilitator al desfășurării Programului Național *Lectura Central*, Biblioteca Națională a Republicii Moldova va coordona organizarea în luni-

le septembrie-octombrie a unor activități de anvergură, printre care: conferința internațională cu participare a specialiștilor din domeniile biblioteconomie, pedagogie, psihologie și alte domenii adiacente cu genericul: *Lectura – interferențe biblioteconomice, pedagogice, psihologice și filosofice*; campania *Septembrie – nici o zi fără lectură*; conferințe/ întâlniri (posibil on-line) ale utilizatorilor bibliotecilor publice teritoriale cu autori autohtoni, cercetători științifici în cadrul campaniilor: *10 scriitori/ 10 întâlniri/ 10 localități și 10 cercetători/ 10 întâlniri/ 10 localități*.

Pe parcursul desfășurării ediției a treia a PNLC, în bibliotecile din Sistemul Național vor fi organizate activități de promovare a cărții și lecturii, vor fi dezvoltate servicii de formare a unor competențe de comportament civilizat, care se vor încadra în campania *Biblioteca pentru o comunitate armonioasă, de ordine și respect reciproc*, contribuind la realizarea ODD 2030 (obiectivul 4: Educație de calitate). Ciclul de activități științifico-educative cu genericul *Strategii câștigătoare pentru comunitate – Știința participativă sau Știința cetățenilor* vor fi organizate de bibliotecile din SNB și vor fi orientate pentru intensificarea interacțiunii sferei de cercetare și a comunităților, diseminarea informației pe înțelesul tuturor, o mai bună înțelegere a științei.

În acest an Bibliotecile Publice Teritoriale vor monitoriza activitățile organizate în cadrul ediției a treia a PNLC în sistemul online de raportare ORT, fapt ce va facilita totalizarea activităților organizate și raportarea/ promovarea succeselor.

În cadrul Forului Managerilor din SNB, organizat spre finele anului de BNRM, vor fi promovate rezultatele *Topului celor mai citite 10 cărți, editate în anul 2019*, studiu sociologic realizat anual de către BNRM. Vor fi anunțați și premiați învingătorii concursurilor naționale anunțate în cadrul ediției a treia a Programului Național *Lectura Central*: *Cel mai activ cititor; Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii, inclusiv cu ajutorul tehnologiilor moderne de informare și comunicare; Cel mai original proiect de promovare a cărților din „Topul celor mai citite 10 cărți, editate în*

anul 2018”; *Biblioteca cu cel mai ingenios/original concept de organizare a Programului Național LecturaCentral*, ediția a 2-a, 2019; *Cel mai bun eseu despre lectură*. Concursurile vor avea la bază activitatea bibliotecii din perioada 1 ianuarie-1 noiembrie 2020. Bibliotecile participante la concursurile ediției a treia a Programului Național *LecturaCentral* vor prezenta dosare de evaluare conform cerințelor stipulate în „Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor naționale în cadrul Programului Național *LecturaCentral*”, care a fost actualizat în acest an. În special au fost modificate radical componentele indicilor cantitativi și calitativi necesari de a fi reflectați în fișele de evaluare ale fiecărui concurs. La 20 martie 2020 regulamentul actualizat a fost diseminat publicului interesat, fiind publicat pe site-ul BNRM (10).

Juriul va desemna laureații concursurilor la nivel național, în baza dosarelor prezentate de Centrele biblioteconomice teritoriale/ Centrele biblioteconomice departamentale. Data-limită de prezentare a dosarelor este 15 noiembrie 2020.

În concluzie, se poate conchide că desfășurarea activităților preconizate în cadrul ediției a treia a Programului Național *LecturaCentral-2020* vor contribui la soluționarea problemelor educării membrilor comunității pentru responsabilitatea civică prin cunoașterea, învățarea, implementarea valorilor și principiilor morale ale unei societăți democratice. Activitățile creative organizate de bibliotecile din Republica Moldova conving membrii comunităților, factorii decizionali ai administrației publice locale asupra utilității și interesului membrilor comunității pentru continuitatea Programului Național *LecturaCentral*.

În scopul informării și participării active la activitățile prilejuite de consemnarea Anului Lecturii recomandăm să contribuiți/ urmăriți: pagina WEB a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (<http://www.bnrm.md/>); Blog de Biblioteconomie și Științe ale Informării (<https://clubbib2.wordpress.com/>); Blog Bibliotecii Publice Teritoriale din Republica Moldova (<https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/>); Grup de discuții pe Facebook *Lec-*

turaCentral (<https://www.facebook.com/groups/205286133498142/about>).

Deoarece scopul ediției a treia a Programului Național *LecturaCentral* este orientarea spre intensificarea activității bibliotecilor drept actori-cheie în edificarea comunităților unite, participative și durabile, lucrarea metodologică/ aplicativă *Biblioteca: contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, de ordine și respect. Metodologii, algoritmi, tehnologii* (Chișinău, 2020), elaborată de Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM, vine în sprijinul implementării practice a acestui scop prin componentele teoretice, metodologice, educaționale și informaționale ale conținutului acestei publicații. Lucrarea este publicată în Repoziitoriul Tematic Național NTR Mold-LIS de pe site-ul BNRM (2).

Axele de conținut abordate în publicație sunt complexe: Cultura digitală în era post-adevăr. Rolul bibliotecilor în formarea culturii comunicării în secolul tehnologiilor avansate. Neticheta (Vera Osoianu); Ediția a treia a Programului Național *LecturaCentral*: orientări și conținut specific (Margareta Cebotari); Servicii și activități de bibliotecă în sprijinul comunității armonioase, de ordine și respect (Ecaterina Dmitric, Natalia Ghimpu); Biblioteca crește și dezvoltă comunitatea: model de curriculum pentru training profesional (Ludmila Corghenci, Lilia Povestca); Forme și metode de atragere/ participare a membrilor comunității în activități cu cercetătorii pentru o mai bună înțelegere a științei (Victoria Vasilica, Angela Drăgănel); Impactul activității bibliotecii în dezvoltarea unei comunități armonioase (Valentina Popa, Svetlana Ucrainciuc). De un real folos practic pentru bibliotecarii SNB vor fi informațiile prezentate în patru anexe ale acestei lucrări: Regulament de organizare și desfășurare a concursurilor naționale în cadrul Programului Național *LecturaCentral*; Text pentru lectura critică. Lucrare practică (Modulul 1); Suport informațional pentru predarea modulului 1; Indicatori de performanță/ relaționali privind evaluarea activităților din cadrul Programului Național *LecturaCentral*.

Rolul informației în societate a fost și va rămâne unul deosebit de important, întrucât fără informație și fără cunoaștere societatea nu ar putea progresa. Omul a devenit dependent de informație în aproape toate activitățile pe care le desfășoară. Cunoașterea stă la baza dezvoltării și progresului oricărui individ. Pentru a progresa în orice domeniu este necesar să se obțină cât mai multe informații, ajungându-se astfel la dezvoltarea unei adevărate culturi a informației (1).

Avansarea spre societatea informațională bazată pe cunoaștere – Societatea Cunoașterii – este considerată, pe plan mondial, ca o evoluție necesară pentru asigurarea Dezvoltării Durabile în contextul

„noii economii”, fundată în principal, pe produse și activități intelectual-intensive, precum și pentru realizarea unei civilizații socio-umane avansate (3).

În concluzia celor expuse, reiterăm afirmațiile cercetătorilor conform cărora în secolul al XXI-lea omenirea a intrat într-o nouă etapă a civilizației umane, în care informația, comunicațiile și cunoașterea reprezintă elementele esențiale care stau la baza dezvoltării societății. Din aceste considerente bibliotecile trebuie să-și ajusteze strategiile și obiectivele activității lor pe principii noi, orientate spre cele ale Societății Cunoașterii, bazată pe creativitate și inovare.

Referințe bibliografice:

1. ASPECTE ale societății cunoașterii [online] [cit 30.07.2020]. Disponibil: <https://intelligence.sri.ro/intelligence-societatea-cunoasterii/>
2. BIBLIOTECA – contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, de ordine și respect: Publicație metodologică. Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Chișinău: BNRM, 2020. 144 p. [cit 30.07.2020]. Disponibil: <http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1161/Publicatie%20metodologica%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
3. CAPCELEA, Valeriu. Influența societății informaționale și a societății cunoașterii asupra dezvoltării social-economice în sec. XXI [online]. [cit 30.07.2020]. Disponibil: <http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/capcelea/cunoastere.pdf>
4. CEBOTARI, Margareta. Ediția a treia a Programului Național LecturaCentral: orientări specifice. În: Biblioteca – contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, de ordine și respect: Publicație metodologică. Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Chișinău: BNRM, 2020, pp. 17-27. [cit 30.07.2020]. Disponibil: <http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1161/Publicatie%20metodologica%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
5. IANCU, Ștefan. Societatea cunoașterii necesită gândire [online] [cit 24.07.2020] Disponibil: https://cogito.ucdc.ro/nr_2/16%20-%20Stefan%20Iancu%20-%20SOCIETATEA%20CUNOASTERII%20NECESITA%20GANDIRE.pdf
6. LECTURA și scările: Culegere de articole. Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Chișinău: Prut Internațional: BNRM, 2020. 384 p. ISBN 978-9975-54-455-9 (Prut Internațional). ISBN 978-9975-3361-9-2 (BNRM) [cit 28.07.2020]. Disponibil: <https://zenodo.org/record/3661869#.Xo-RoylhKjIU> ; <http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1081/Lectura%20si%20scarile.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
7. PORUMBEANU, Octavia-Luciana. Cunoașterea în perioada contemporană. În: Porumbeanu Octavia-Luciana. Managementul cunoașterii în structurile info-documentare. București: Editura Universității din București, 2011. 372 p. ISBN 978-973-737-976-4.
8. PROGRAMUL Național de acțiuni consacrate promovării lecturii. Aprobabil prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, nr. 231 din 10.03.2020 [cit 28.07.2020]. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_291_din_10.03.20.pdf
9. PROGRAMUL Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020: Proiect, anexa 2. Coordonatori: Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexei Rău”; Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Chișinău, 2019. 14 p. Manuscris.
10. REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor în cadrul Programului Național *LecturaCentral* (actualizat). În: Biblioteca – contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, de ordine și respect: Publicație metodologică. Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Chișinău: BNRM, 2020, pp. 104-128. [cit 30.07.2020]. Disponibil: <http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1161/Publicatie%20metodologica%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>